

Psihijatrija
2020:2(2), str. 69-94

UDK: 616.89-008.441:[616-036.21:578.819(497.16)

DOI: 10.5281/zenodo.3952555

Originalni istraživački rad

PERCEPCIJA RIZIKA I STANJE ANKSIOZNOSTI ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 U CRNOJ GORI

Danilo Đukanović

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
djukanovicdanilo227@gmail.com

Prof. dr Lidija Injac Stevović

Medicinski fakultet UCG, Klinika za psihijatriju, KCCG,
Podgorica, Crna Gora
injac19@yahoo.com

Sažetak

Do 12. marta, u Evropi je potvrđeno više od 20000 slučajeva i 1000 smrtnih slučajeva od novog koronavirusa, čineći je žarištem izbijanja koronavirusa, što Svjetska zdravstvena organizacija u tom momentu karakteriše kao pandemiju. Sredinom 15. marta, Vlada Crne Gore uvodi set mjera za suzbijanje novog koronavirusa među kojima su zatvaranje škola, fakuleta, restorana, uvođenje policijskog časa, zabrana šetnje u grupama itd. Istraživanje o uticaju medija na percepciju rizika i potencijalno narušavanje mentalnog zdravlja je sprovedeno preko "Google Forms" platforme za ankete

u periodu od 29. marta do 6. aprila 2020. godine, na uzorku ujednačenom po polu i starosti iz opšte populacije, koji je sačinjavalo 365 ispitanika. Na osnovu više regresionih modela gdje su kriterijumske varijable bile konstrukti značajni za pandemiju koronavirusa u Crnoj Gori koji se tiču medija, percepcija rizika, stanja anksioznosti i depresivnosti i ponašanja koje se tiče razmjene informacija o COVID-19 u vidu razgovora, autor je pokušao da stekne uvid u prenošenje informacija i mentalno zdravlje u toku javnih zdravstvenih kriza. Model koji se može postaviti kao hipoteza posle nalaza ovog istraživanja bio bi da mediji oblikuju kognitivne percepcije rizika, te da zbog načina prezentovanja informacija, pristrasnosti ka negeativnom i sklonosti ka mentalnim prečicama dolazi do precjenjivanja rizika, što je povezano sa emocionalnom komponentom percepcije rizika i stanjima anksioznosti i depresivnosti.

Ključne riječi: COVID-19, percepcija rizika, anksioznost, mediji

UVOD

Krajem decembra 2019, u Vuhanu u Kini prijavljen je niz neobjašnjivih slučajeva upale pluća. Nekoliko dana kasnije, uzrok ove misteriozne pneumonije identifikovan je kao novi koronavirus. Ovaj virus privremeno je nazvan *teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2*, a bolest koju izaziva je, od strane Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), nazvana *bolest koronavirusa 2019 (COVID-19)* (He, Deng & Li, 2020). Do 12. marta, u Evropi je potvrđeno više od 20000 slučajeva i 1000 smrtnih ishoda od novog koronavirusa, čineći Evropu žarištem izbijanja koronavirusa, koje SZO u tom momentu karakteriše kao pandemiju (<http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic>). SZO kao jedan od ciljeva u borbi sa kriznom situacijom navodi zadatak društvenih nauka u odgovoru na izbijanje pandemije novog virusa Korone da identifikuju uticaje i pokretače straha, anksioznosti i stigmatizacije podstaknute dezinformacijama i glasinama, posebno putem društvenih mreža (WHO, 2020).

Analitičar zdravlja i komunikacije u toku krize David Rothkoph za vrijeme izbijanja SARS-a u Kini 2003. popularizuje termin "infodemija", koji

se odnosi na epidemiju informacija. "Infodemija" otežava kontrolisanje javnih zdravstvenih kriza. Rothkoph (2003, prema Roth i Brönnimann 2013) definiše ovaj pojam na sljedeći način:

"[Infodemija podrazumijeva] nekoliko činjenica pomiješanih sa strahom, špekulacijama i glasinama, koje se prenose i pojačavaju prenošenjem kroz moderne informacione tehnologije."

Pandemije nisu samo medicinski fenomen, već utiču na pojedince i društvo na mnogim nivoima, dovodeći do različitih poremećaja (Petrić, 2020). Nedavno sprovedena istraživanja u Kini pokazala su visoku prevalencu problema mentalnog zdravlja koja je pozitivno povezana sa izloženošću informacijama putem medija (Huang i Zhao, 2020; Gao i sar., 2020). U kriznim situacijama ljudi se više okreću različitim izvorima informacija i različitim medijima, što može djelovati na oblikovanje percepcije rizika, afektiviteta i ponašanja u vezi sa prijetnjom (Khosravi, 2020). Masovna izloženost medijima i informacija o koronavirusu može dovesti do infodemije, kao i do povišene prevalencije anksioznosti i depresivnosti u populaciji (Gao i sar., 2020). Skeptici po pitanju modernih informacionih tehnologija posebno upozoravaju da, dok tradicionalni mediji imaju tendenciju da pojačavaju ali i ublažavaju percipirani rizik, moderne informacione platforme kao što su društvene mreže, blogovi, Wikipedia itd. generalno teže da uveličaju rizik (Berube, 2010, prema Roth i Brönnimann, 2013).

Kahneman i Twersky detaljno su izučavali načine na koje dolazi do procjena vjerovatnoće. Ljudi se oslanjaju na ograničeni broj heurističkih principa koji svode složene zadatke procjene vjerovatnoće i predviđanja vrijednosti na jednostavnije procjene. Generalno, ove heuristike su prilično korisne, ali ponekad dovode do ozbiljnih i sistematskih grešaka. Subjektivna procjena vjerovatnoće slična je subjektivnoj procjeni fizičkih veličina kao što su rastojanje ili veličina. Sve ove presude temelje se na podacima ograničene validnosti, koji se obrađuju prema heurističkim pravilima (Kahneman i Twersky, 1974).

Uzimajući u obzir nalaze istraživanja koji pokazuju da je izloženost medijima prediktor narušenog mentalnog zdravlja i povišene percepcije rizika (tj. način na koji se prezentuju i prenose informacije u medijima je prediktor karakteristika ljudskog donošenja odluka i procjena vjerovatnoće), autor rada želi ispitati prediktore potencijalnog narušavanja mentalnog zdravlja, kao i

potencijalne percepcije preuveličanog rizika, usljed izloženosti različitim vrstama medija, odnosno plasiranim informacijama o pandemiji COVID-19.

Teorijska osnova

Anksioznost i depresivnost u toku javnih zdravstvenih kriza

Petnaestog marta ove godine, Vlada Crne Gore uvodi set mjera za suzbijanje novog koronavirusa među kojima su zatvaranje škola, fakulteta, restorana, uvođenje policijskog časa, zabrana šetnje u grupama itd.¹

Jedno istraživanje sprovedeno u martu pokazuje da 38% populacije pretražuje vijesti o koronavirusu jednom dnevno, a dodatnih 32% ih pretražuje više puta dnevno.² Zabrana socijalnih okupljanja i rekreacije, uz već postojeće mjere i instrukcije samoizolacije i karantina je katastrofična, a ove neophodne restrikcije će imati kratkoročne, i potencijalno dugoročne posledice po mentalno zdravlje (Petrić, 2020). Uz to postoji i kombinacija sa izloženošću i praćenjem informacija o prijetnji i rizicima, dnevnom broju oboljelih i umrlih od koronavirusa. Nalazi Gao-a i saradnika (2003) pokazuju visoku prevalencu depresivnosti i anksioznosti koja je pozitivno povezana sa učestalim praćenjem informacija o pandemiji COVID-19 putem medija. Jedna studija je identifikovala veliki teret mentalnog zdravlja javnosti tokom epidemije COVID 19 u Kini. Mladi ljudi, ljudi koji su previše vremena proveli u epidemiji i zdravstveni radnici bili su izloženi visokom riziku za mentalne poremećaje (Huang i Zhao, 2020). Mladi ljudi ispod 35 godina bili su skloniji anksioznosti, a za razliku od prethodnih studija za vrijeme izbijanja SARS-a, nije bilo polnih razlika u nivou anksioznosti (Gao i sar., 2016; Gao i sar., 2020, prema Huang i Zhao, 2020). Pored toga, skoro svaki peti učesnik imao je depresivne simptome i probleme sa spavanjem, što ukazuje na to da će nesigurnost progresije epidemije izazvati veći psihološki pritisak na javnost. Mogući razlog ovih mentalnih problema može biti povezan sa hipohondrijskim problemima, tj. brigom o tome da su zaraženi (Furer i sar., 1997) i strahuju da je epidemiju teško kontrolisati (Huang i Zhao, 2020).

¹<http://www.gov.me/vijesti/222894/Donijete-nove-privremene-mjere-za-zastitu-gradana-od-virusa-korona-zabranjeni-putovanja-u-inostranstvo-i-ulazak-stranaca-u-CG-za.html>.

²<https://www.statista.com/statistics/1104404/coronavirus-news-consumption-frequencyworldwide/>

Percepcija rizika

Generalno, percepcija rizika se odnosi na subjektivne procjene vjerovatnoće ljudi da se mogu dogoditi negativni zdravstveni ishodi ili incidenti (npr. bolesti) (Slovic, 1987; Menon, Raghurir i Agrawal, 2008; El-Toukhy, 2015). Istraživanja o percepciji rizika pokazuju da ovaj faktor ima dvije dimenzije: kognitivnu i emocionalnu (Coleman, 1993; Dohle, Keller i Siegrist, 2010; Dunwoody i Neuwirth, 1991). Kognitivna dimenzija karakteristika rizika povezana je sa vjerovatnoćom i ozbiljnošću posljedica koje se procjenjuju na osnovu dostupnih informacija (Bonnet i sar., 2012; Lee i sar., 2010; Oh i sar., 2015). Emocionalna dimenzija odnosi se na brige ili strah koji čovjek osjeća zbog opasnosti (Coleman, 1993; Lee i sar., 2010; Oh i sar., 2015). Istraživanje o percepciji rizika od virusa H1N1 na populaciji u Južnoj Koreji pokazalo je da je izloženost tradicionalnim "news" medijima značajan prediktor kognitivne dimenzije karakteristika rizika, a zabavni mediji poput društvenih mreža i časopisa su prediktori kognitivne i emocionalne procjene rizika (Oh i sar., 2015). Pretpostavka je da je to posljedica načina prezentovanja informacija različitih medija. Dok tradicionalni mediji češće izvještavaju o presjeku stanja i statistici, mediji za zabavu će prije koristiti konkretan primjer ili opis iz života koji može aktivirati emocionalno poistovjećivanje.

Još jedan način podjele rizika je na osjetljivost na prijetnju i ozbiljnost prijetnje (Pask i Ravlins, 2016). Osjetljivost odražava nečiju percepciju vjerovatnoće da se zarazi, dok se ozbiljnost odnosi na nečije shvatanje ozbiljnosti ili štetnosti bolesti (El-Toukhi, 2015; Rimal i Real, 2003, prema Choi i sar., 2017).

Prema Slovicovoj psihometrijskoj paradigmi (Slovic, 1987) ljudi percipiraju rizik na osnovu odvojenih karakteristika koje se odnose na znanje, strah i kontrolabilnost. Slovic (1987) takođe sugerise da nepoznavanje navodi građane na paniku čak i kad stvarna šteta rizika može biti relativno mala. Shodno tome, poznavanje se odnosi na stepen u kome su se ljudi navikli na rizik (Slovic, 1999, prema Oh, Paek i Hove, 2015).

Hipoteza različitog uticaja predviđa da kada se gledaoci identifikuju ili saosjećaju s glavnim likom ili narativom u zabavnim medijima, ova identifikacija može doprinijeti povećanju njihovog osećanja straha ili neposrednosti, što zauzvrat može povećati njihovu percepciju da je opasnost relevantna za njih same (Basil, 1996; Synder i Rouse, 1995). Drugim riječima,

izlaganje zabavnim medijima će vjerovatno oblikovati emocionalnu dimenziju karakteristika rizika, a ova dimenzija povećava percepciju rizika na ličnom nivou (Choi i sar., 2017). Choi i saradnici našli su, kao što su očekivali, da je kognitivna dimenzija percepcije rizika pozitivno korelirana sa praćenjem tradicionalnih medija i vijesti, dok su zabavni mediji bili povezani i sa kognitivnim i sa emocionalnim dimenzijama rizika (Choi i sar., 2017).

Mediji i infodemija

Zbog nedavne eksplozije interesovanja za masovne medije, više ljudi nego ikad ranije objavljuje sadržaj na internetu. To čini dostupnom vrlo veliku količinu informacija i stvara problematiku inteligentne potrošnje tih informacija što pravi pritisak na mnoge ljude (Bontcheva, Gorrell i Wessels, 2013). Pretraživanje informacija na internetu o koronavirusu sredinom marta doživljava vrhunac, postavši četiri puta učestalija tema pretrage od ostalih vijesti i vremenske prognoze³.

Istovremeno, tema dominira i ostalim medijima poput televizije, časopisa, društvenih mreža itd. Ljudi dobijaju konstantno informacije djelimično zbog 24-časovnih vijesti i društvenih mreža. Ovo preopterećenje informacijama se pogoršava tokom bilo koje krizne situacije ili problema javnog zdravlja. Dezinformacije se lako šire i doprinose pojačanom strahu i ogorčenju u široj javnosti.

Procjena uspješnosti zdravstvenih medijskih kampanja se obično usredsređuje na dva kriterijuma: prijetnju i efikasnost (Chang, 2006; 2008). Vijesti koje se oslanjaju na različite okvire prenošenja informacija mogu biti različite uspješnosti po ovim kriterijumima. Konkretno, vijesti u alarmnim okvirima trebalo bi da povećaju percepciju ozbiljnosti i ranjivosti, dok vijesti u okvirima za suočavanje i mjere opreza mogu da pomognu u razvoju efikasnosti. Kada su mediji u pitanju, nalazi istraživanja govore da naslovi koji se odnose na vijesti o zdravlju će vjerovatnije koristiti okvire visokog alarma, prije nego visoke okvire za suočavanje; ovaj nalaz se odnosi i na sadržaj vijesti povezanih sa zdravljem. Miješani okviri koji sadrže i informacije o alarmu i suočavanju i mjerama opreza čine manje od 20% pokrivenosti vijestima. Dok vijesti u alarmnim okvirima i prijetnjama povećavaju osjećaj ranjivosti i percepciju rizika, vijesti u okvirima suočavanja i mjerama opreza jačaju efikasnost u nošenju sa prijetnjom (Chang, 2011). Nalazi Paeka i saradnika

³ https://trends.google.com/trends/story/US_cu_4Rjdh3ABAABMHM_en

pokazuju da su poruke koje izazivaju strah u pozitivnoj korelaciji sa percepcijom rizika i sa namjerom da se razgovara o prijetnji.

Razlog zbog čega su na ovaj način prezentovane informacije u prijetnji u medicinskim kampanjama možda može biti nađen u još jednom cilju, osim edukacije o prijetnji i o mjerama opreza, a to je da se vijesti prodaju. Istraživanja eksperimentalne socijalne psihologije konstantno nalažu da negativne informacije imaju jači uticaj od pozitivnih informacija na način na koji ljudi obrađuju informacije, od početne pažnje do informacija do njenog ponovnog opoziva (npr. Ito, Larsen, Smith i Cacioppo, 1998; Pratto i John, 1991; Suslov, Ohrmann i Arolt, 2001, prema Meffert i sar., 2006). Ova pristrasnost ka negativnom se odnosi na veću težinu negativnih informacija u odnosu na jednako ekstremne i podjednako vjerovatne pozitivne informacije u raznim zadacima i procesiranju informacija. Jedan od načina na koji mediji mogu da iskoriste ovu činjenicu je selekcijom riječi koju koriste kada izvještavaju, zarad kreiranja emocionalne reakcije. Na primer, američke novine su pokazale tendenciju da se oslanjaju na emocionalne reakcije roditelja kada prijavljuju školske zločine, opisujući incidente impresionistički – kao „užasne“ ili „zastrašujuće“, umesto da predstavljaju gole činjenične ili statističke podatke (Kupchik i Bracy, 2009). Paek i saradnici (2016) nalaze da će vijesti koje izazivaju strah o rizicima vjerovatno učiniti da ljudi percipiraju rizike kao ozbiljnije i relevantnije za sebe, te shodno tome prijetnju za sebe smatraju ozbiljnijom. Ovo rezultira povećanom percepcijom rizika na ličnom nivou, kao i tendencijom da se razgovara o prijetnji.

Choi i saradnici navode i da rastuća popularnost društvenih medija za pristup informacijama o javnim zdravstvenim pitanjima može uticati na formiranje percepcije rizika. Navode da njihovi nalazi sugerišu da bi komunikanti u javnom zdravstvu trebali više pažnje posvetiti ulozi društvenih medija u oblikovanju percepcije rizika.

Donošenje zaključaka i procjena rizika

Pomenute heuristike i pristrasnosti pri zaključivanju (Kahneman i Twersky, 1974) su moguće i pri procjenama vjerovatnoće rizika na osnovu dostupnih informacija iz medija ili razgovora. Konkretno, kognitivna percepcija rizika, odnosno percepcija karakteristika rizika na osnovu poznatih faktora (Bonnet i sar., 2012; Lee i sar., 2010; Oh i sar., 2015), je moguće podložna sistematskim greškama usljed djelovanja pristrasnosti i heuristika.

Odnosno, moguće je da ljudi, usljed karakteristika sopstvenog sazajnog aparata uz određenu prezentaciju ("pakovanje") informacija od strane izvora iz kojeg ih konzumiraju, imaju iskrivljenu percepciju rizika.

Na primjer, mnoga probabilistička pitanja ljudi svedu na heuristiku reprezentativnosti. Vjerovatnoća da "A" polazi iz "B" srazmjerna je tome koliko "A" liči "B". Ako ljudi procijene vjerovatnoću prema reprezentativnosti, onda tu otpadaju prethodne vjerovatnoće, ili bazične stope, tj. ne uzimaju se obzir (Kahneman i Twersky, 1974). Još jedna stvar koja otpada je osjetljivost na veličinu uzorka. Da bi se procijenila verovatnoća da se dobije određeni rezultat na uzorku iz određene populacije, ljudi obično primjenjuju heuristiku reprezentativnosti. Do toga dolazi zato što ove događaje opisuje ista statistika pa su stoga podjednako reprezentativni za opštu populaciju. Intuitivne procjene su najviše pod uticajem proporcije kod uzorka i u suštini nisu osjetljive na veličinu uzorka, koja igra presudnu ulogu u utvrđivanju stvarnih spoljašnjih kvota (Kahneman i Twersky, 1974). Takođe, interna konsistencija podataka daje iluziju validnosti. Visoko redovni obrasci su posljedica inputa koji je visoko korelisan i potencijalno visoko redundantan. To ne sprečava ljude da na osnovu njih procijene vjerovatnoću kao višu (Kahneman i Twersky, 1974).

Predrasude zbog lakog pronalaženja instanci (heuristike dostupnosti) su takođe česta sistematska greška. Odnosi se na to da će nedavne pojave vjerovatno biti relativno dostupnije od ranijih. Uobičajeno je iskustvo da subjektivna vjerovatnoća saobraćajnih nezgoda privremeno raste kada neko vidi auto prevrnut pored puta (Kahneman i Twersky, 1974). Lakoćom prisjećanja neke instance često ćemo precijeniti njenu šansu, odnosno učestalost u stvarnom životu.

Kahneman i Twersky takođe pokazuju veliku zavisnost procjene i donošenja odluka od načina na koji su informacije prezentovane. Kada je ista vjerovatnoća predstavljena kao rizik, odnosno kao vjerovatnoća negativnog ishoda, ljudi su skloniji "igranju na sigurno" i udaljavanju od rizika, nego kada su vjerovatnoće prikazane preko pozitivnog ili poželjnog ishoda (Kahneman i Twersky, 1981). Ovo pokazuje da ljudi imaju averziju prema riziku, a takođe je u saglasnosti sa pristrasnošću prema negativnom.

Slovic (1987) se detaljno bavio rizikom i smatrao percepciju i procjenu rizika neizbježno subjektivnim procesom, kako kod laika tako i kod eksperata, napominjući da je stoga razumijevanje ograničenja našeg

procjenjivanja krucijalno pri donošenju odluka. U svojim istraživanjima nalazi da ljudi imaju tendenciju da precijene male šanse i potcijene velike šanse, pri procjenjivanju najučestalijih uzroka smrti. Heuristika dostupnosti upućuje na ključnu ulogu iskustva kao determinante percipiranja rizika. Pristrasna iskustva vjerovatno dovode do iskrivljene percepcije. Većina informacija kojima smo izloženi dovodi do iskrivljene slike svijeta opasnosti (Slovic, 1987).

Hipoteze

Cilj ovog rada je ispitivanje prediktora percepcije rizika i anksioznosti u toku aktuelne krize javnog zdravlja. U skladu sa pomenutom teorijom i intuicijom autora postavljaju se sljedeće hipoteze:

H1: Izloženost i praćenje informacija o koronavirusu će biti značajan prediktor anksioznosti.

H1.1: Emocionalna komponenta percepcije rizika će biti značajan prediktor anksioznosti.

H1.2: Kognitivna komponenta percepcije rizika će biti značajan prediktor anksioznosti

H2: Procjenjivanje rizika smrtnosti od virusa korone biće pozitivno korelirano sa praćenjem i izloženosti vijestima o virusu korone.

H2.1: U skladu sa diferencijalnom hipotezom, zabavni mediji biće značajni prediktori lične percepcije rizika, a tradicionalni mediji biće prediktori opšte percepcije rizika.

H3: Percepcija rizika će biti značajan prediktor razgovaranja o koronavirusu.

H3.1: Anksioznost će biti značajan prediktor razgovaranja o koronavirusu.

METOD

Uzorak i postupak

Istraživanje je sprovedeno preko "Google Forms" platforme za anketiranje u periodu od 29. marta 2020. godine do 6. aprila 2020. godine, na uzorku od 365 osoba iz opšte populacije, ujednačenom po polu i starosti. Prije popunjavanja upitnika i skala ispitanici su bili upoznati sa ciljem istraživanja i označili da su pročitali obavještenje, kao i da su saglasni za učešće u istraživanju.

Instrumenti

Instrumentarijum se sastojao od pitanja vezanih za demografske karakteristike (pol, starost, obrazovanje), Skale za kliničku procjenu stanja anksioznosti i depresivnosti – HADS (Snaith, 2003), tri ajtema koji se odnose na učestalost izloženosti vijestima o koronavirusu preko televizije, društvenih mreža i časopisa i portala, tri ajtema koja se odnose na praćenje informacija preko televizije, društvenih mreža i časopisa i portala, ajtem koji se odnosi na učestalost vođenja razgovora o koronavirusu, četiri ajtema koja se odnose na emocionalnu dimenziju percepcije rizika na koju se odgovaralo Likertovom skalom procjene, i tri pitanja koja se odnose na kognitivnu dimenziju procjene rizika (1- Osoba A ima simptome kašlja i temperature. U procentima izrazite vjerovatnoću za koju smatrate da je osoba A zaražena koronaavirusom. 2- Osoba B ima Koronavirus. U procentima izrazite kolika smatrate da je vjerovatnoća za smrtni ishod. 3- U procentima izrazite kolika mislite da je šansa da Vi budete zaraženi).

Obrada podataka izvršena je u programu *IBM SPSS Statistics* (v.24.0).

REZULTATI

U uzorku su bile 133 (36.4%) osobe muškog pola i 232 (63.6%) ženskog pola. Uzorak je ujednačen po starosti, u rasponu od 18 do 69 godina. Što se obrazovanja tiče, kao trenutni ili posljednje završeni nivo obrazovanja, 94 ispitanika odnosno 25.8% uzorka je označilo srednju školu, 24 ispitanika (6.6%) je označilo višu školu, 196 (53.7%) osnovne fakultetske studije, 44 (12.1%) magistarske studije, dok je samo 7 ispitanika, odnosno 1.9% uzorka označilo doktorske studije.

Na upitniku koji se odnosio na praćenje i izloženost informacijama o koronavirusu putem medija dobijeni su nalazi da su ispitanici iz uzorka pretežno "često" i "veoma često" pratili i bili izloženi informacijama o koronavirusu putem različitih medija. Naime, odgovore na to koliko učestalo su izloženi ili prate informacije putem različitih medija su davali na Likertovoj skali od 1-4, gdje je 1 označavalo "nikad", a 4 "veoma često". Za praćenje informacija preko TV-a aritmetička sredina bila je 2.98, standardna devijacija 1.01, a medijana 3. Za praćenje informacija preko društvenih mreža aritmetička sredina bila je 2.96, standardna devijacija 0.96, a medijana 3. Za praćenje informacija o koronavirusu preko časopisa i portala aritmetička

sredina bila je 2.90, standardna devijacija 0.98 a medijana 3. Što se tiče izloženosti informacijama o koronavirusu preko TV-a aritmetička sredina bila je 3.31, standardna devijacija 0.94 a medijana 4. Preko društvenih mreža izloženost informacijama aritmetička sredina bila je 3.30, standardna devijacija 0.88 a medijana 4. Za izloženost informacijama preko časopisa i portala aritmetička sredina bila je 3.18, standardna devijacija 0.92 a medijana 3.

HAD skala podijeljena je na supskale anksioznosti i depresivnosti. Odrađena je i eksploratorna faktorska analiza nad ajtemima HAD skale, sa zadata dva faktora, metodom glavnih komponenti i zatom *Varimax* rotacijom (KMO = .897, Bartletov test sfericiteta: $p < .001$). Dva izdvojena faktora objašnjavala su 45.86% varijanse, od čega je prvi objašnjavao 27.36%, a drugi 18.50%. Pregledom korelacija ajtema sa faktorima jasno je bilo da su se ajtemi rasporedili po faktorima u skladu sa očekivanjima, gdje se 7 ajtema rasporedilo na prvom faktoru koji se interpretira kao anksioznost, a onih 7 faktora koji se odnose na depresivnost imali su najviše korelacije sa drugim faktorom. Zatim je odrađen zbirni skor ispitanika na tim supskalama na način da svaki odgovor nosi od 0 do 3 boda. Na skali anksioznosti 14% uzorka imao je skor 11 i preko, što može ukazivati na dijagnozu anksioznog poremećaja, dok je 28% uzorka imalo skor između 6 i 11 što predstavlja granične slučajeve. Na supskali za depresivnost 5.1% uzorka imalo je skor preko 11 što može ukazivati na dijagnozu depresivnog poremećaja, a u granične slučajeve je spadalo 18.7% uzorka.

Odrađen je hi-kvadrat test za nezavisne uzorke koji je pokazao da se na skali za anksioznost muški i ženski pol razlikuju statistički značajno ($p = .007$).

Nad ajtemima koji su pokazatelji emocionalne dimenzije percepcije rizika odrađena je faktorska analiza (analiza glavnih komponenti) u programu SPSS. Dobijeno je jednofaktorsko rješenje koje je objašnjavalo 56.487% varijanse. Vrijednost KMO testa iznosila je .753, a Bartletov test sfericiteta je bio značajan na nivou .001.

Da bi se provjerila povezanost različitih medija, kao i kognitivnih percepcija rizika, autorova odluka je bila da se ovi ajtemi tretiraju kao zasebne varijable. Naime, za operacionalizaciju percepcije rizika najpopularnija je psihometrijska paradigma (Slovic, 1987), po kojoj se percepcija rizika dijeli na ajteme po indikatorima na koje se odgovara Likertovom skalom procjene.

Varijanta procjene vjerovatnoće direktno u procentima je odluka autora da bi se provjerilo postoji li precjenjivanje ili potcjenjivanje realne vjerovatnoće, kao i da bi se ponudila adekvatna objašnjenja referirajući se na mentalne heuristike u zaključivanju (Tverski, Kaneman, 1973).

Na ajtem "1- Osoba A ima simptome kašlja i temperature. U procentima izrazite vjerovatnoću za koju smatrate da je osoba A zaražena koronaavirusom" aritmetička sredina iznosila je 47.22 (uz $SD = 24.46$ i $C = 50$). Za ajtem "2- Osoba B ima Koronavirus. U procentima izrazite kolika smatrate da je vjerovatnoća za smrtni ishod." aritmetička sredina iznosila je 20,03, sa standardnom devijacijom ($SD = 21.27$, $C = 10$). 61 ispitanik je odgovorilo sa 10%, dok je 60 ispitanika odgovorilo da je vjerovatnoća za smrtni ishod 50%, međutim, 56.7% ispitanika odgovorilo je da je vjerovatnoća do 10%. Za ajtem "3- U procentima izrazite kolika mislite da je šansa da Vi budete zaraženi" aritmetička sredina iznosila je 23.59 ($SD = 21.60$; $C = 20$), dok doduše 44,1% uzorka smatra vjerovatnoću da će biti zaraženi koronaavirusom manjom od 10%, a 95% uzorka smatra da je šansa da će biti zaraženi manja od 50%.

Slika 1. Kognitivna percepcija rizika: Procjena vjerovatnoće smrtnog ishoda osoba zaraženih koronaavirusom

Zatim je odrađena serija hijerarhijskih regresionih analiza. Prvo je kriterijumska varijabla bila anksioznost (tabela 1). Nezavisne varijable

uključivane su po blokovima na osnovu pretpostavljenog kauzalnog redoslijeda. U prvom bloku uključene su demografske karakteristike, u drugom ajtemi za izloženost medijima, u trećem ajtemi za praćenje medija, u četvrtom kognitivne percepcije rizika, u petom emocionalna percepcija rizika i u šestom razgovor o koronavirusu. Model je objasnio 30.1% varijanse sa šest blokova, a najveća promjena koeficijenta multiple determinacije (R^2) dobijena je uvođenjem petog bloka u kojem se nalazila emocionalna percepcija rizika (sa .125 na .288). Statistički značajni prediktori na nivou .05 bili su emocionalna dimenzija percepcije rizika ($\beta = .436, p = .001$) i razgovaranje o koronavirusu ($\beta = .152, p = .007$). Ajtemi kognitivne komponente percepcije rizika (1- Osoba A ima simptome kašlja i temperature. U procentima izrazite vjerovatnoću za koju smatrate da je osoba A zaražena Koronaavirusom; 3- U procentima izrazite kolika mislite da je šansa da Vi budete zaraženi) su bili značajan prediktor anksioznosti do uvođenja emocionalne komponente u petom bloku, i tada se gubi statistička značajnost ajtema kognitivne komponente percepcije rizika.

Tabela 1. Regresiona analiza: anksioznost

	<i>B</i>	β	<i>p</i>
<i>Blok 4</i>			
Konstanta	.990		.480
Pol	.342	.041	.431
Starost	-.007	-.021	.695
Obrazovanje	-.078	-.021	.692
Izloženost društvenim mrežama	-.193	-.043	.600
Izloženost časopisima	-.004	-.001	.991
Izloženost televiziji	.061	.014	.850
Praćenje društvenih mreža	.578	.140	.089
Praćenje časopisa	.203	.050	.572
Praćenje televizije	.512	.130	.096
Kognitivna komponenta percepcije rizika ajtem A	.023	.138	.011
Kognitivna komponenta percepcije rizika ajtem B	.000	-.002	.972
Kognitivna komponenta percepcije ličnog rizika	.033	.178	.001

Blok 5

Konstanta	4.796		.000
Pol	.394	.047	.316
Starost	-.019	-.055	.251
Obrazovanje	-.152	-.040	.395
Izloženost društvenim mrežama	-.172	-.038	.605
Izloženost časopisima	-.032	-.007	.925
Izloženost televiziji	.176	.041	.547
Praćenje društvenih mreža	.341	.082	.267
Praćenje časopisa	-.056	-.014	.863
Praćenje televizije	.106	.027	.706
Kognitivna komponenta percepcije rizika ajtem A	.013	.082	.094
Kognitivna komponenta percepcije rizika ajtem B	.002	.012	.818
Kognitivna komponenta percepcije ličnog rizika	.009	.048	.332
Emocionalna komponenta percepcije rizika	1.867	.466	.000

Blok 6.

Konstanta	3.156		.030
Pol	.419	.050	.282
Starost	-.008	-.023	.640
Obrazovanje	-.246	-.065	.174
Izloženost društvenim mrežama	-.224	-.050	.497
Izloženost časopisima	-.077	-.018	.819
Izloženost televiziji	.200	.047	.490
Praćenje društvenih mreža	.326	.079	.285
Praćenje časopisa	-.100	-.024	.758
Praćenje televizije	-.117	-.030	.686
Kognitivna komponenta percepcija rizika ajtem A	.014	.088	.072
Kognitivna komponenta percepcija rizika ajtem B	.006	.030	.553
Kognitivna komponenta percepcije ličnog rizika	.007	.038	.441
Emocionalna komponenta percepcije rizika	1.746	.436	.000

Razgovor o koronavirusu	.780	.152	.007
-------------------------	------	------	------

Napomena: $R^2=.154$, $\Delta R^2=.125$, $p < .01$ (za blok 4)
 $R^2=.314$, $\Delta R^2=.288$, $p < .01$ (za blok 5)
 $R^2=.328$, $\Delta R^2=.301$, $p < .01$ (za blok 6)

Sljedeća kriterijumska varijabla bila je emocionalna dimenzija percepcije rizika (tabela 2). Prva četiri bloka su bila identična kao u prošlim analizama, peti blok je bila varijabla za anksioznost iz HAD skale, dok su u šestom ubačena 3 efekta interakcije razgovora sa kognitivnim dimenzijama procjene rizika, u sedmom bloku je bio razgovor o koronavirusu. Model je objasnio 40.4% varijanse u 8 blokova. Značajni prediktori u posljednjem bloku bili su starost, razgovaranje, ajtem "U procentima izrazite kolika mislite da je šansa da Vi budete zaraženi koronavirusom", anksioznost i efekat interakcije između razgovaranja o koronavirusu i procjene vjerovatnoće za smrtni ishod ukoliko je osoba oboljela od virusa.

Tabela 2. Regresiona analiza: Emocionalna komponenta percepcije rizika

	<i>B</i>	β	<i>p</i>
<i>Blok 8</i>			
Konstanta	-2.403		.000
Pol	-.057	-.027	.520
Starost	.009	.106	.018
Obrazovanje	.031	.032	.457
Izloženost društvenim mrežama	-.001	-.001	.991
Izloženost časopisima	.005	.005	.945
Izloženost televiziji	-.058	-.054	.385
Praćenje društvenih mreža	.058	.056	.413
Praćenje časopisa	.110	.108	.140
Praćenje televizije	.113	.115	.084
Kognitivna komponenta percepcije rizika ajtem A	.009	.192	.000
Kognitivna komponenta percepcije ličnog rizika	.003	.062	.158
Anksioznost	.094	.375	.000
Razgovaranje o koronavirusu	.006	.111	.007
Razgovaranje o koronavirusu x Procjena smrtnosti	.159	.125	.015

Napomena: $R^2=.426$, $\Delta R^2=.404$, $p < .01$ (za blok 4)

U narednim analizama ispitivani su prediktori kognitivnih dimenzija rizika (tabele 3 i 4). Za ajtem "U procentima izrazite kolika mislite da je šansa da Vi budete zaraženi Koronavirusom" objašnjeno je 18.0% varijanse, a značajni prediktori bili su izloženost informacijama o koronavirusu preko društvenih mreža, emocionalna dimenzija rizika, i ostala dva ajtema za kognitivnu dimenziju rizika (procjena vjerovatnoće za smrtni ishod i pitanje za osobu A).

Tabela 3. Regresiona analiza: Kognitivna komponenta percepcije ličnog rizika

	<i>B</i>	β	<i>p</i>
<i>Blok 6</i>			
Konstanta	8.185		.288
Pol	.869	.019	.702
Starost	.115	.062	.223
Obrazovanje	.468	.023	.651
Izloženost društvenim mrežama	4.509	.185	.019
Izloženost časopisima	-1.200	-.051	.539
Izloženost televiziji	-.027	-.001	.987
Praćenje društvenih mreža	-2.546	-.114	.152
Praćenje časopisa	1.666	.076	.377
Praćenje televizije	-2.928	-.138	.071
Kognitivna komponenta percepcije rizika ajtem A	.208	.205	.000
Kognitivna komponenta percepcije rizika ajtem B	.126	.143	.006
Emocionalna komponenta percepcije rizika	6.484	.300	.000

Napomena: $R^2=.207$, $\Delta R^2=.180$, $p < .01$ (za blok 4)

Za procjenu vjerovatnoće smrtnog ishoda od koronavirusa model je objasnio 21.3% varijanse. Značajni prediktori su bili razgovaranje o koronavirusu, ostala dva ajtema za kognitivnu dimenziju rizika, praćenje informacija o virusu preko TV-a, pol (žene su procjenjivale smrtnost kao višu), starost i obrazovanje (negativno korelirano, niže obrazovanje prediktor većeg rizika za smrtnost).

Tabela 4. Regresiona analiza: Kognitivna komponenta percepcije rizika: Procjena vjerovatnoće smrti osobe zaražene COVID-19

	B	β	p
<i>Blok 7</i>			
Konstanta	22.667		.005
Pol	7.117	.161	.001
Starost	-.205	-.113	.028
Obrazovanje	-2.705	-.134	.008
Izloženost društvenim mrežama	-1.221	-.051	.511
Izloženost časopisima	1.178	.051	.533
Izloženost televiziji	-3.034	-.134	.063
Praćenje društvenih mreža	-.150	-.007	.930
Praćenje časopisa	-.198	-.009	.914
Praćenje televizije	5.758	.275	.000
Kognitivna komponenta percepcija rizika a)tem A	.194	.223	.000
Kognitivna komponenta percepcije ličnog rizika	.202	.206	.000
Emocionalna komponenta percepcije rizika	-.020	-.001	.987
Razgovaranje o koronavirusu	-4.006	-.147	.012

Napomena: $R^2=.241$ (za blok 4); $\Delta R^2=.213$, $p < .01$ (za blok 7)

U analizi u kojoj je kriterijum bila varijabla "Razgovaranje o koronavirusu" takođe je odrađena hijerarhijska regresiona analiza sa šest blokova metodom "stepwise" u kojoj su varijable dodavane u skladu sa pretpostavkama o kauzalnom slijedu i to: u prvom bloku demografske varijable, u drugom bloku varijable koje se odnose na izloženost različitim medijima, treći blok praćenje različitih medija, četvrti blok ajtemi koji se odnose na kognitivnu komponentu percepcije rizika, peti blok emocionalna komponenta percepcije rizika i šesti blok stanje depresivnosti i stanje anksioznosti iz HAD-skale. Model je u 6 blokova objasnio 37.2% varijanse (tabela 5). Najveća promjena R^2 je zapažena uvođenjem drugog i trećeg bloka koji su se odnosili na izloženost, zatim praćenje medija ($\beta=.142$; $p=.107$). U finalnom, šestom bloku, značajnu prediktori razgovaranja o virusu korone bili su: starost ($\beta =-.217$, $p<.001$), obrazovanje ($\beta =.176$, $p<.001$), praćenje vijesti

o virusu korone na televiziji ($\beta = .372, p = .000$), procjena smrtnosti od virusa korone ($\beta = -.130, p = .007$), emocionalna komponenta procjene rizika ($\beta = .164, p = .001$) i depresivnost na HAD-skali ($\beta = .130, p = .005$).

Tabela 5. Regresiona analiza: razgovaranje o koronavirusu

	B	β	p
<i>Blok 7</i>			
Konstanta	1.980		.000
Pol	-.035	-.022	.627
Starost	-.014	-.212	.000
Obrazovanje	.130	.176	.000
Izloženost društvenim mrežama	.071	.080	.246
Izloženost časopisima	.052	.061	.400
Izloženost televiziji	-.040	-.048	.455
Praćenje društvenih mreža	.010	.012	.865
Praćenje časopisa	.056	.070	.351
Praćenje televizije	.287	.372	.000
Kognitivna komponenta percepcija rizika ajtem B	-.005	-.141	.002
Kognitivna komponenta percepcije ličnog rizika	.002	.052	.266
Emocionalna komponenta percepcije rizika	.125	.159	.002
Depresivnost HAD	.032	.124	.007

Napomena: $R^2 = .394$ (za blok 4); $\Delta R^2 = .372, p < .01$ (za blok 7)

DISKUSIJA

Za razliku od nekih prethodnih nalaza (Huang i Zhao, 2020; Gao i sar., 2020) rezultati nisu ukazali na to da su izloženost i praćenje medija značajni prediktori anksioznosti za vrijeme pandemije virusa korone, čime je odbačena hipoteza *H1: Izloženost i praćenje informacija o koronavirusu će biti značajan prediktor anksioznosti*. Treba istaći da prethodne studije koje su navedene nisu uključivale percepciju rizika u regresioni model, te da je indirektna veza preko percepcije rizika moguća između praćenja medija i stanja anksioznosti.

Što se tiče hipoteza *H1.1: Emocionalna komponenta percepcije rizika će biti značajan prediktor anksioznosti*. i *H1.2 Kognitivna komponenta percepcije rizika će biti značajan prediktor anksioznosti*., dobijeno je da je do uvođenja

emocionalne komponente percepcije rizika, kognitivna komponenta percepcije rizika, odnosno dva ajtema (1- Osoba A ima simptome kašlja i temperature. U procentima izrazite vjerovatnoću za koju smatrate da je osoba A zaražena Koronaavirusom;. 3- U procentima izrazite kolika mislite da je šansa da Vi budete zaraženi) biva značajni prediktor anksioznosti. Kako se percepcija rizika odnosi na niz karakteristika među kojima je i strah (Slovic, 1987), rezultat da je kognitivna komponenta percepcije rizika značajan prediktor anksioznosti je u skladu sa prethodnom teorijom. Konkretno, anksioznije će biti one osobe koje percipirane simptome atribuiraju koronavirusu. Ovo se može objasniti time da su anksioznije osobe senzitivnije na primjećivanje prijetnje, kao i da imaju izraženiju pristrasnost ka negativnom, koja se odnosi na veću težinu negativnih informacija u odnosu na jednako ekstremne i podjednako vjerovatne pozitivne informacije u raznim zadacima i procesiranju informacija. Dakle, osobe koje će pojedine simptome pripisati koronavirusu, a ne gripu ili prehladi su anksioznije. Autor smatra da je kod anksioznijih osoba izraženija pristrasnost ka negativnom što ih čini sklonijim ka korišćenju heuristika pri zaključivanju. U ovom slučaju, to su heuristika dostupnosti i heuristika reprezentativnosti. Anksioznije osobe će češće razmišljati o prijetnji, čime će shema o koronavirusu biti učestalije prisutna i dostupnija svijesti na signale iz okoline. Heuristika reprezentativnosti, koja se odnosi na procjenu vjerovatnoće pripadnosti neke instance kategoriji, na osnovu sličnosti te instance sa karakteristikama naše kognitivne sheme te kategorije (koliko "A" liči na "B"), takođe može objasniti vezu ajtema A sa anksioznošću. Kombinovano sa heuristikom dostupnosti, anksioznijima je prisutna shema o koronavirusu učestalije, tako da pri primjećivanju kašlja, temperature i drugih simptoma, ono sa čime se ovi simptomi poklapaju je bolest koju izaziva virus COVID-19, i usljed toga dolazi do procjenjivanja vjerovatnoće ne uzimajući u obzir druge opcije i bazične stope, da određeni simptomi ukazuju na koronavirus kao veće, nego na primjer da se radi o prehladi, gripu itd. Takođe, procjena vjerovatnoće da će osoba oboljeti od koronavirusa kao veće je značajan prediktor anksioznosti, što pokazuje da će osobe koje prijetnju percipiraju kao relevantniju i ozbiljniju po sebe imati izraženiju anksioznost.

Uvođenjem emocionalne komponente percepcije rizika u petom bloku dolazi do najvećeg procenta objašnjene varijanse. Ovo je takođe u skladu sa očekivanjima, s obzirom da se emocionalna komponenta percepcije rizika

definiše kao briga ili strah koji čovjek oseća zbog opasnosti (Coleman, 1993; Lee i sar., 2010; Oh i sar., 2015). Ovim je potvrđena hipoteza H1.1. Zanimljivo je primijetiti da uvođenjem ovog faktora u regresijski model kognitivne dimenzije za percepciju rizika gube statističku značajnost, odnosno emocionalna komponenta zahvata onaj dio varijanse koji su objašnjavali ajtemi kognitivne komponente percepcije rizika. Da bi se uvidio odnos faktora kognicija, emocija i ponašanja u toku pandemije koronavirusa, interpretirati ćemo više regresijskih modela.

Što se tiče prediktora kognitivne komponente percepcije rizika ispitali smo prediktore procjene smrtnosti od virusa korone i procjenu vjerovatnoće za koju osoba smatra da će oboljeti od virusa. Dok je za procjenu smrtnosti značajan prediktor bilo praćenje vijesti preko televizije, za procjenu vjerovatnoće da će osoba oboljeti od virusa je značajan prediktor bila izloženost vijestima o virusu putem društvenih mreža. Dobijeni nalazi su u skladu sa hipotezom različitog uticaja, čime je prihvaćena H2.1 hipoteza. Ovdje je moguće nalaze povezati sa uobičajenim sadržajem medija. Dok zabavni mediji poput društvenih mreža plasiraju opise i ponekad vizuelne prikaze konkretnih situacija koje mogu aktivirati emocionalno poistovjećivanje, tradicionalni mediji prenose statističke presjeke poput dnevnog broja oboljelih i umrlih. Društvene mreže su eksploatisale pristrasnost ka negativnom, korišćenjem određenih riječi, prikazivanja prepunjenih bolnica, groblja i nesretnih pacijenata. Ovo, kao i nalaz da je emocionalna komponenta percepcije rizika značajan prediktor ličnog rizika, u skladu je sa nalazom prethodnog istraživanja da vijesti koje indukuju strah čine povećanu percepciju rizika na ličnom nivou (Paek i sar., 2016).

Kod distribucije procjene smrtnosti primjećujemo veliki varijabilitet, kao i to da su prediktori precjene smrtnosti razgovaranje o koronavirusu, praćenje vijesti o virusu na televiziji, pol, starost i obrazovanje. Obrazovanije osobe su smrtnost procjenjivale kao nižu. Ovaj nalaz ima smisla kada se pogleda distribucija procjene rizika gdje je 66.90% uzorka vjerovatnoću smrti procijenila kao višu od 10%. Pretpostavka je da je obrazovaniji dio uzorka pretraživao naučne i legitimne izvore, kao i da je posjedovao medijsku i statističku pismenost. Praćenje vijesti o koronavirusu kao prediktor procjenjivanja rizika je takođe interpretabilan nalaz, kojim smo potvrdili hipotezu H2. Dok tradicionalni mediji poput televizije zaista izjašnjavaju o statistici, to ih ne sprečava da eksploatišu pristrasnost ka negativnom.

Konstantno izvještavanje o broju oboljelih i umrlih pružilo je pogodno tle za javljanje grešaka u zaključivanju usljed korištenja heuristika. Konkretno, heuristika dostupnosti. Kao što je pominjano, greške u heuristici dostupnosti se javljaju usled lakšeg prisjećanja nekih instanci uz neuzimanje u obzir bazičnih stopa. Kada se konstantno izvještava o broju oboljelih i umrlih, osoba upitana za šansu smrtnog ishoda prisjetiće se učestalosti kojom je saznavala za svaki novi smrtni slučaj i precijenice vjerovatnoću. Kahneman i Twersky (1981) ukazuju da predstavljanje neke vjerovatnoće preko negativnog ishoda stvara veće pridavanje težine i vjerovatnoće negativnog ishoda, nego predstavljanje istih vjerovatnoća pomoću pozitivnog ishoda, što bi sugerisalo da bi oni koji bi se svakodnevno informisali o procentu ozdravljenih, potcijenili šanse smrtnosti u odnosu na one koji konstantno primaju podatke o broju umrlih. Ovi faktori objašnjavaju zašto je jedan od medijana (16.4% uzorka) vjerovatnoća od 50%, iako većina nalaza pokazuje da ne može biti u najgorem slučaju veća od 10%. Uzmimo podatak za Ameriku do 1. maja 2020. gdje imamo oko 23000 smrtnih slučajeva od 1,7 miliona oboljelih.⁴

Dok je stvarna stopa smrtnosti (eng. *infection fatality rate*) 1.4%, ženski pol, manje obrazovani, populacija koja prati vijesti na televiziji učestalije imaće tendenciju da znatno precijene rizik od smrtnosti. Ovo je takođe u skladu sa Slovicovim nalazima da ljudi imaju tendenciju da precijene male brojke a potcijene učestalije, kada su upitani o percepciji rizika kod smrtnih slučajeva (Slovic, 1987).

Zanimljivo je pogledati nalaz da najveći procenat varijanse razgovora o koronavirusu predviđa praćenje vijesti na televiziji i izloženost društvenim mrežama. Ovo se može objasniti trendom interesovanja koji diktiraju mediji i aktuelna dešavanja, kao i time da je određeni dio ispitanika pokazao averziju i ponašanje udaljavanja u odnosu na informacije o pandemiji. Taj dio ispitanika izbjegavao bi informacije o koronavirusu putem medija kao i razgovore o virusu. Ovome ide u prilog da su starost i procjena smrtnosti negativno korelirani prediktori razgovaranja o koronavirusu. Stariji i oni koji precjenjuju smrtnost pokazivaće ova ponašanja udaljavanja od informacija i izbjegavanje razgovora o koronavirusu. Emocionalna komponenta percepcije rizika je značajan prediktor razgovora o koronavirusu, čime je potvrđena hipoteza H3, kao i neki prethodni nalazi koji su ukazali da je veći percipirani rizik u relaciji sa tendencijom da se priča o prijetnji (Paek i sar., 2016).

⁴ <https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/>

Hipoteza H3.1 je odbačena, pošto anksioznost nije predstavljala značajan prediktor razgovaranja o koronavirusu.

ZAKLJUČAK

Na osnovu više regresionih modela varijabli značajnih za pandemiju koronavirusa u Crnoj Gori koji se tiču medija, percepcija rizika, stanja anksioznosti i depresivnosti i ponašanja koje se tiče razmjene informacija o COVID-19 u vidu razgovora, autor je pokušao da stekne uvid u komunikaciju informacija i mentalno zdravlje u toku javnih zdravstvenih kriza. Nađeno je da je praćenje medija značajan prediktor razgovora o koronavirusu kao i kognitivnih komponenti percepcije rizika. Kognitivna percepcija rizika značajno je predviđala emocionalnu komponentu percepcije rizika, koja je zatim bila jako značajan prediktor anksioznosti.

Nedostaci i slabosti ovog rada su to što je riječ o korelacionom istraživanju koje, kako je poznato, ne ostavlja prostora za zaključke kauzalne prirode, kao i to što su podaci koji smo dobili korelacije samo između izloženosti i praćenja određenih tipova medija i ostalih relevantnih konstrukata. Nemamo informacija i potvrda o tome koji to tačno sadržaji iskrivljuju percepciju rizika i utiču na porast depresivnosti i anksioznosti, ni o sadržajima koji su potencijalno povezani sa tim konstruktima možemo samo postavljati pretpostavke.

Model koji se može postaviti kao hipoteza poslije nalaza ovog istraživanja bio bi da mediji oblikuju kognitivne percepcije rizika, te da zbog načina prezentovanja informacija, pristrasnosti ka negeativnom i sklonosti ka mentalnim prećicama dolazi do precjenjivanja, što je povezano sa emocionalnom komponentom percepcije rizika i stanja anksioznosti. U cilju potvrđivanja ovog modela, donošenja kauzalnih zaključaka, kao i kvalitativne analize sadržaja zarad poboljšanja komunikacije o efikasnosti i prijatnji od strane medija u toku zdravstvenih kriza, autor poziva na dalja istraživanja u vidu korelacionih, eksperimentalnih, kvalitativnih i longitudinalnih studija o informacijama i percepcijama rizika u zdravstvenim medijskim kampanjama.

REFERENCE

- Basil, D. M., (1996) Identification as a mediator of celebrity effects. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 40, 478-495, DOI: 10.1080/08838159609364370
- Bonnet, E., Amalric, M., Chev, M., & Travers, M. (2012). Hazard and living environment: Combining industrial risk and landscape representations. *Journal of Risk Research*, 15, 1281–1298.
- Bontcheva, K., Gorrell, G. & Wessels, W. (2013). *Social Media and Information Overload: Survey Results*. Social and Information Networks (cs.SI); Computers and Society (cs.CY); Physics and Society (physics.soc-ph)
- Chang, C. (2006). Changing smoking attitudes by strengthening weak counter smoking beliefs - Taiwan as an example. *Journal of Health Communication*, 11, 769–788.
- Chang, C. (2008). Increasing mental health literacy via narrative advertising. *Journal of Health Communication*, 13, 1–19.
- Chang, C. (2011). *News coverage of health-related issues and its impacts on perceptions: Taiwan as an example*. Department of Advertising, National Chengchi University Published online.
- Choi, D., Yoo, W., Noh, G., & Park, K. (2017). *The impact of social media on risk perceptions during the MERS outbreak in South Korea*. *Computers in Human Behavior*, 72, 422-431
- Coleman, C.-L. (1993). *The influence of mass media and interpersonal communication on societal and personal risk judgments*. *Communication Research*, 20, 611–628.
- Dohle, S., Keller, C., & Siegrist, M. (2010). *Examining the relationship between affect and implicit associations: Implications for risk perception*. *Risk Analysis*, 30, 1116–1128.
- Dunwoody, S. & Neuwirth, K. (1991). *Coming to terms with the impact of communication on scientific and technological risk judgments*. In L. Wilkins & P. Patterson (Eds.), *Risky business: Communicating issues of science, risk, and public policy* (pp. 11–30). New York, NY: Greenwood.

- El-Toukhy, S. (2015). Parsing susceptibility and severity dimensions of health risk perceptions. *Journal of Health Communication. Journal of Health Communication International Perspectives*, 20, 499-511
- Google Trends. (pristupljeno 23. maj, 2020) *Coronavirus Search Trends*.
Preuzeto sa:
https://trends.google.com/trends/story/US_cu_4Rjdh3ABAABMHM_en
- Furer, P., Walker, J.R., Chartier, M. J. & Stein., M.B. (1997). Hypochondriacal concerns and somatization in panic disorder. *Depress. Anxiety*, 6, 78-85
doi: 10.1002/(sici)1520-6394(1997)6:2<78::aid-da4>3.0.co;2-1
- He, F., Deng, Y. & Li, W. (2020). Coronavirus disease 2019: What we know? *Journal of Medical Virology*
- Huang, Y. & Zhao, N. (2020). *Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID -19 epidemic in China: a web web-based cross cross-sectional survey*. The 6th Affiliated hospital of Shenzhen University Health Science Center, Nanshan 7Hospital Affiliated to Shenzhen University Shenzhen, Shenzhen, 518052.
- Junling Gao, Pinpin Zheng, yingnan Jia, Hao Chen, Yimeng Mao, Suhong Chen, Yi Wang, Hua Fu, Junming Dai. (2020). *Mental health problems and social media exposure during COVID-19 outbreak*. School of Public Health, Fudan University, Fudan Institute of Health communication
- Khosravi, M. (2020). Perceived Risk of COVID-19 Pandemic: The Role of Public Worry and Trust. *Electron J Gen Med*, 17(4): em203.
- Kupchik, A., & Bracy, N. L. (2009). The news media on school crime and violence: Constructing dangerousness and fueling fear. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 7(2), 136–155.
<https://doi.org/10.1177/1541204008328800>
- Lee, J. E., Lemyre, L., & Krewski, D. (2010). A multi-method, multi-hazard approach to explore the uniqueness of terrorism risk perceptions and worry. *Journal of Applied Social Psychology*, 40, 241–272.
- Meffert, M., Chung, S., Joiner, A., Waks, L. & Garst, J. (2006). The Effects of Negativity and Motivated Information Processing During a Political Campaign. *Journal of Communication*. 56, 27 - 51. 10.1111/j.1460-2466.2006.00003.x.

- Menon, G., Raghuram, P., & Agrawal, N. (2008). *Health risk perceptions and consumer psychology*. In *The Handbook of Consumer Psychology*. Erlbaum.
- Pask, E.B. & Rawlins S. T., (2016). *Men's Intentions to Engage in Behaviors to Protect Against Human Papillomavirus (HPV): Testing the Risk Perception Attitude Framework*. *Health Commun.*;31(2):139-149. doi:10.1080/10410236.2014.940670
- Petric, D. (2020). *Negative mental health effects of COVID-19 pandemic and panic*. 10.13140/RG.2.2.11798.09281.
- Roth, F. & Brönnimann, G. (2013). *Focal Report 8: Risk Analysis Using the Internet for Public Risk Communication*. Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich.
- Sang-Hwa Oh, Hye-Jin Paek & Hove, T. (2015) *Cognitive and emotional dimensions of perceived risk characteristics, genre-specific media effects, and risk perceptions: the case of H1N1 influenza in South Korea*, *Asian Journal of Communication*, 25:1, 14-32,
- Slovic, P. (1987). Perception of risk. *Science*, 236, 280–285
- Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore (2020, 15. mart). *Donijete nove privremene mjere za zaštitu građana od virusa korona: zabranjeni putovanja u inostranstvo i ulazak stranaca u CG, zatvoreni ugostiteljski objekti*. Preuzeto sa:
<http://www.gov.me/vijesti/222894/Donijete-nove-privremene-mjere-za-zastitu-gradana-od-virusa-korona-zabranjeni-putovanja-u-inostranstvo-i-ulazak-stranaca-u-CG-za.html>
- Synder, J.B. & Rouse, R.A. (1995). *The media can have more than an impersonal impact: The case of AIDS risk perception and behavior*. *Health Communication*.
- Tversky A. & Kahneman D. (1975) *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*. In: *Wendt D., Vlek C. (eds) Utility, Probability, and Human Decision Making. Theory and Decision Library (An International Series in the Philosophy and Methodology of the Social and Behavioral Sciences)*, vol 11. Springer, Dordrecht
- Tversky, A. & Kahneman, D. (1981) *The framing of decisions and the psychology of choice*. *Science*: Vol. 211, Issue 4481, pp. 453-458. DOI: 10.1126/science.7455683

World Health Organisation, (2020). *COVID 19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Global research and innovation forum: towards a research roadmap*. WHO

World Health Organisation, (2020, March 12). *WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic*. Preuzeto sa:

<https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic>

RISK PERCEPTION AND STATE OF ANXIETY DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN MONTENEGRO

Abstract

By 12th of March, more than 20,000 cases and 1,000 deaths from the novel coronavirus had been confirmed in Europe, making this area the focal point of the coronavirus outbreak, which the World Health Organization described as a pandemic at the time. On 15th of March, the Government of Montenegro introduces a set of measures to combat the novel coronavirus, including the closure of schools, universities, restaurants, the introduction of curfews, the ban on walking in groups, etc. Research on the impact of the media coverage on risk perception and potential mental health disorders was conducted through the "Google Forms" survey platform in the period from 29th of March, 2020 to 6th of April, 2020, on a sample uniform by age and sex from the general population, which consisted of 365 respondents. By reviewing several regression models where the criteria were constructs relevant to the coronavirus pandemic in Montenegro in terms of media, risk perception, anxiety and depression and behavior regarding the exchange of information about COVID-19 in the form of conversation, the author tried to gain insight into communication of information and mental health during public health crises. A model that can be set as a hypothesis after the findings of this research would be that the media shape cognitive perceptions of risk, and that due to the way information is framed, bias towards negative and propensity for heuristics leads to risk overestimation which leads to emotional component of risk perception and anxiety.

Keywords: COVID-19, risk perception, anxiety, media